

УДК:632.4.01/8

ЎРТА ПИШАР ҚОВУННИНГ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ҚЎЗҒАТУВЧИ ЗАМБУРУҒЛАР ВА УЛАРНИНГ ҲОСИЛДОРЛИККА САЛБИЙ ТАЪСИРИ

Илмий раҳбар: қ/х.ф.ф.д., доцент: Хайтбаева Н.С.¹

Таянч докторант: Отажонов А.А.²

¹*Тошкент давлат аграр университети.*

²*Ўсимликлар карантини ва ҳимояси ИТИ.*

Анотация. Ушбу мақолада марказий худудларда полиз экинларидан ўрта пишар қовун навлари далаларида тарқалган касалликларнинг тарқалиши ва уларнинг учраш худудлари, учраш миқдори ва турлари аниқланилганлиги ҳақида сўз юритилади. Қовуннинг эрта пишар навларида учрайдиган касалликларни қўзғатувчи асосий замбуруғлари ва уларнинг белгилари ҳамда улар бўйича маълумотлар берилган. Тадқиқотларимиз давомида полиз экинларидан қовунни зарарлайдиган асосий замбуруғли касалликлари ўрганилган. Касалликларнинг қайси муддатларда қовунни касаллантириши ва уларнинг белгилари ёзилган.

Калит сўзлар: Қовун, касалликлар, фузариоз сўлиш, алтернариоз, ун шудринг.

Аннотация. В этой статье будет рассказано о распространении болезней, распространенных на полях раннеспелых сортов дыни в центральных регионах, а также о том, как четко определены места их встреч, количество встреч и виды. Приведены основные грибковые заболевания дыни, встречающиеся у раннеспелых сортов, и их симптомы, а также информация о них. Результаты исследования изучали основные наиболее часто поражаемые грибковые заболевания дыни. В какие сроки болезни могут заразить дыню и записываются их симптомы.

Ключевые слова: Дыня, болезни, фузариозное увядание, альтернариоз, мучнистая роса.

Annotation. This article will talk about the distribution of casans distributed in the fields of early ripe melon varieties in the central regions, and the extent and types of their occurrence are clearly laned. In the main fungi of melon, which are found in early ripening varieties, there are diseases of the larynx and their symptoms, as well as information on them. In the results of the study, the main most common fungal diseases of melon were studied. In what terms the diseases are sick melon and their symptoms are written.

Keywords: Melon, diseases, fusariosis wilting, alternariosis, flour dew resistant recommended varieties for planting in the conditions of the Republic.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январда қабул қилинган “Қишлоқ хўжалиги экинлари уруғчилигини янада ривожлантириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-106 сонли қарори қабул қилинди. Мазкур қарор мазмун моҳиятига кўра, 2022 йилдан бошлаб, Республикада биринчи марта сабзавот, полиз, дуккакли, мойли ва бошқа экинларнинг уруғчилигини ташкил етиш учун 13 минг 395 гектар

ер майдонлари ажратилди. Ўзбекистоннинг серкуёш тупроқ-иқлим шароити сўғориладиган ерларда полиз экинларидан бири қовундан юқори ҳосил олишга имкон беради.

Халқимиз севган полиз экин бу қовундур қовун ўсимликлари турли замбуруғли касалликлар билан зарарланади. Касалланган ўсимликларни ҳосилдорлиги кескин камаяди ва сифати ёмонлашади. Қовун экининг шифобахш бўлиб, улар хар-хил фойдали фойдали элементларга бойдир.

Қовун Республикамизда етиштириладиган бодрингдан кейинги ўринда турадиган асосий полиз экинларидан бири ҳисобланади. Халқ Селекциясида Қовуннинг 150 дан ортиқ нави яратилган бўлса, Республикада 50 дан ортиқ навлари яратилган. Қовуннинг ўртапишар навлардан Суюни 2, Олтин водий, Лаззатли, Олтинтепа, Кичкинтой, Оби новот, Гурвак, Бўриқалла ва бошқа навлари экилади. Республикада қовунни экиш муддатлари ҳам хар бир вилоят кесимида тупроқ ва иқлим шаротидан келиб чиқиб, хар хил этиб белгиланган. Жанубий ҳудудларда эрта пишар навларни экиш муддатлари апрел ойининг биринчи 10 кунлигида бўлса, шимолий ҳудудларда апрелнинг иккинчи ва учинчи ўн кунлигида экиш тавсия этилган. Қовун етиштиришда албатта экиш муддатларига амал қилган ҳолда экиш ва уруғларни экишдан олдин самарали уруғдорлагичлар билан ишлов бериб экиш, юқори ҳосил олишнинг гарови ҳисобланади. Уруғларга фунгицидлар билан ишлов бериб экилса, тупроқ патогенларининг ўсимликка кириб келишини олдини олишда ёрдам беради. Ушбу қовун экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олишда юқори агротехникани қўллаш билан бирга, уларни зарарли организмлардан ўз вақтида ҳимоя қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот усуллари. Ўтказилган тадқиқотлар полиз экинларининг касалликларининг белгилари, уларнинг зарарлаш даражаси, ҳосилдорликка салбий таъсири, касалликларнинг лаборатория шароитида таҳлил қилиш ҳамда уларга қарши самарали кураш чораларини қўллаш бўйича тадқиқот усулларидан фойдаланилди. Лаборатория шароитада касаллик қўзғатувчи замбуруғларни касалланган ўсимликлардан картошка агари ва Чапека сунъий озувқа мухитига С.Ф. Сидорова (1983) услубияти асосида ажратиб олнид. Касалликларни ва қўзғатувчи замбуруғларни аниқлашда М.К. Хоҳряков ва бошқалар (1969), Н.М. Пидопаличко (1977) аниқлагичларидан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотлар асосан Ўзбекистоннинг марказий ҳудудларидан Сирдарё, Жиззах ва Тошкент вилоятларида қовун экилган майдонларда ўсимликлар 2022 йилнинг май ойидан октябр ойигача назорат қилинди. Тадқиқотлар давомида эртапишар қовун навларининг касалликлар билан касалланиш даражаси, касалликларнинг ташқи белгилари ва касалликнинг вегетациянинг қайси даврида кенг зарарлаши ўрганилди. Қовуннинг ўрта пишар навларида касаллик симптомларини аниқланди (жадвал 1).

Жадвал 1.

**Жиззах ва Сирдарё вилоятларидан олиб келинган касалланган полиз экинлари
намуналарининг таҳлили.**

№	Намуна олинган жой	Нав	Майдон, га	Касаллик белгилари %	Қўзғатувчи патогенлар
1.	Жиззах вилояти Мирзачўл тумани “Кўхнур” ф/х	Шакар палак навли қовуни	2,5	Фузариоз сўлиш	Fusarium oxysporum f.sp. niveum
2.	Жиззах вилояти Мирзачўл тумани “Кўхнур” ф/х	Оби новвот навли қовуни	2,5	Ун тшудринг	Erysiphe cichoracearum Dc. F. cucurbitacearum
3.	Жиззах вилояти Дўстлик тумани “Обиджон ота” ф/х	Оби новвот навли қовун	0,9	Қўнғир доғланиш	Sporodesmium mucosum Sacc.var.pluriseptat um Karst.
4.	Сирдарё вилояти Миробод тумани “Миробод юлдизи” ф/х	Амри	0,3	Фузариоз сўлиш, Макраспориоз, Антракноз	Macrosporium cucumerinum Ellis, Fusarium oxysporum f.sp. niveum, Colletotrichum lagenarium E. et H.
5.	Сирдарё вилояти Оқ олтин тумани “Темирйўл агро саноат” УК	Кўкча қовуни	2,3	Макроспориоз	Macrosporium cucumerinum Ellis
6.	Сирдарё вилояти Оқ олтин тумани “Темирйўл агро саноат” УК	Оқ уруғ қовун нави	6,8	Фузариоз сўлиш	Fusarium oxysporum f.sp. niveum

7.	Сирдарё вилояти Оқ олтин тумани “Темирйўл агро саноат” УК	Тарвуз	2,2	Фузариоз сўлиш, Ун шудринг	<i>Fusarium oxysporum f.sp. niveum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea f. cucumidis</i>
8.	Сирдарё вилояти Миробод тумани “Миробод юлдизи” ф/х	Оби новвот қовуни	1,9	Макроспориоз	<i>Macrosporium cucumerinum Ellis</i>

Жадвал маълумотларига кура, Жиззах вилоятининг Мирзачул тумани “Кухнур” ф/х-да қовуннинг эртапишар Шакарпалак ва Оби новвот навларида фузариоз сўлиш - *Fusarium oxysporum f.sp. niveum* ва ун шудринг - *Erysiphe cichoracearum* Dc. *F. cucurbitacearum* ва Жиззах вилоятининг Дўстлик тумани “Обиджон ота” ф/х-да қўнғир доғланиш - *Sporodesmium mucosum* Sacc. var. *pluriseptatum* Karst. касалликларини аниқланди.

А)-касаланган қовун палаги

Б)- томир буғзи кесилгандаги некрозлар

Расм-1. Қовуннинг фузариоз сўлиш касаллиги.

Сирдарё вилояти Миробод тумани “Миробод юлдизи” ф/х-да қовуннинг эрат пишар Амри ва Оби новвот навларида Фузариоз сўлиш- *Fusarium oxysporum f.sp. niveum*, Макроспориоз- *Macrosporium cucumerinum Ellis* ва Антракноз- *Colletotrichum lagenarium* E. et H. Касалликлари қайд этилди.

А

Б

Расм-2. Қовуннинг антракноз(а) ва макраспориоз(б) касалликлари.

Сирдарё вилоятининг Оқ олтин тумани “Темир йўл агросаноат” УК-да даласида Қовуннинг ўрта пишар Кўкча ва Оқ уруғ навларида макраспориоз ва фузариоз сўлиш касалликлари аниқланди. Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, жами 3 та вилоят кесимида жами 4 та фермер хўжалигида тадқиқотлар олиб борилди. Бунда қовун ун шудринг, альтернариоз ва фузариоз касалликлари билан касаланганлиги аниқланди. Эрта пишар қовуннинг далаларда касалликлар билан касалланиш даражаси мониторинг қилинди. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, эрта пишар қовун навларида фузариоз касаллиги 27 % ни, ун шудринг касаллиги, 23% ни, альтернариоз касаллиги 19% ни ташкил қилди.

Хулосалар. Эрта пишар қовунда учрайдиган асосий замбуруғли касалликлардан ун шудринг, фузариоз ва альтернариоз касалликлари учраши аниқланди. Ушбу касалликларнинг қовун ҳосилдорлигига салбий таъсири ўрганилганда, ушбу касалликларнинг ўсимлик илдизи, пояси ва барглари ҳамда меваларини ҳам кучли зарарлаши, ушбу касалликлар билан касалланган қовун мевалари истъеъмолга яроқсиз ҳолатга келади. Касалликнинг олдини олиш ва уларга қарши курашда самарали уруғдориллагичлардан фойдаланиш, ўсув даврида рўйхатга киритилган самарали фунгицидлардан фойдаланиш тавсия этилади.

Фойдаланган адабиётлар.

1. Б. А. Ҳасанов, Р.О. Очилов, Р.А. Гулмуродов. Сабзавот, картошка ҳамда полиз екинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш. Тошкент 2009.
2. Шералиев А.Ш., Рахимов У.Х. Қишлоқ хўжалик фитопатологияси. Тошкент- 2014
3. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида ишлатиш учун рухсат етилган пестицидлар ва агрохимикатлар рўйхати. Тошкент 2013.
4. Андросов А. О культуре дин в Средней Азии и местные их сорта.//«Промышленное садоводство и огородничество».- 1940.- № 1-4, - 98-100 б.
5. Арасимович В.В. Биохимия дини.//В кн.: «Биохимия культурных растений».- М.- 1938.- Т.
6. Балашев Н.Н. Бахчеводство.//Т. «Ўқитувчи».- 1976. – 423 б.
7. Бел-Кузнецова В.Ф., Зхитнева Н.Е. Дини Ўзбекистана.//Т. Изд. 1937. - 127 б.
8. Бўриев Х.Ч., Ашурметов О.А. Полиз екинлари биологияси ва етиштириш технологияси.//Т.: «Мехнат».- 2000.- 115 б.
9. Дудко П.Н., Каримов А.К., Ермохин Б.Н., Успенская Е.В. Атлас «Ўзбекистон қовунлари. Дини Ўзбекистана»./Т.: УДН- 1962.- 184 б.